

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLGİNİN OKUL YAŞAM DOYUMU VE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİ YORDAMASINDA ALGILANAN POZİTİF GERİ BİLDİRİMİN ARACI ROLÜ

İD Sinan Uğraş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

İD Ahmet Enes Sağın, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

İD Mehmet Akif Yücekaya, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye

İD Barış Mergan, Tokat Gaziospmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

İD Cenk Temel, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye

Sorumlu Yazar: [Sinan Uğraş, sinanugras@gmail.com](mailto:sinanugras@gmail.com)

Atıf Bilgisi Uğraş, S., Sağın, A. E., Yücekaya, M. A., Mergan, B., & Temel, C. (2026). Beden eğitimi dersine ilginin okul yaşam doyumu ve okul tükenmişliğini yordamasında algılanan pozitif geri bildirim aracı rolü. *İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 13, 003, 01–16. DOI: 10.5281/zenodo.19248061

doi 10.5281/zenodo.19248061

Geliş Tarihi: Mart 01, 2026 / **Kabul Tarihi:** Mart 24, 2026 / **Yayın Tarihi:** Mart 27, 2026

Özet

Bu araştırmada, beden eğitimi dersine yönelik ilginin okul doyumu ve okul tükenmişliği üzerindeki etkileri ile bu ilişkide pozitif geri bildirim aracı işlevi incelenmiştir. Çalışma grubunu, %45,85'i (n = 299) erkek ve %54,14'ü (n = 353) kız olmak üzere toplam 652 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında beden eğitimi dersine ilgi, okul doyumu, okul tükenmişliği ve algılanan öğretmen geri bildirim ölçekleri kullanılmıştır. Önerilen modeldeki aracılık analizleri JASP 0.18.3 istatistik programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, beden eğitimi dersine yönelik ilginin okul doyumunu pozitif ve anlamlı düzeyde yordadığını; buna karşılık okul tükenmişliğini negatif ve anlamlı biçimde yordadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, beden eğitimi dersine ilgi ile okul doyumu ve okul tükenmişliği arasındaki ilişkide pozitif geri bildirim anlamlı bir aracı rol üstlendiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar, beden eğitimi dersine duyulan ilginin öğrencilerin okul doyumunu artırıcı ve okul tükenmişliğini azaltıcı bir işleve sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, öğretmenlerden alınan pozitif geri bildirim, beden eğitimi dersine ilgi ile okul doyumu ve tükenmişliği arasındaki ilişkide önemli bir mekanizma olarak işlediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilere sundukları olumlu geri bildirimlerin, okul doyumunun artırılması ve okul tükenmişliğinin azaltılmasında anlamlı ve yordayıcı bir role sahip olduğu ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Okul Memnuniyeti, Okul Tükenmişliği, Olumlu Geri Bildirim, Beden Eğitimi Dersine İlgi

THE MEDIATING ROLE OF PERCEIVED POSITIVE FEEDBACK IN THE PREDICTION OF INTEREST IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES ON SCHOOL LIFE SATISFACTION AND SCHOOL BURNOUT

Sinan Uğraş, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Türkiye

Ahmet Enes Sağın, Bartın University, Bartın, Türkiye

Mehmet Akif Yücekaya, Dicle University, Diyarbakır, Türkiye

Barış Mergan, Tokat Gaziospmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Cenk Temel, Akdeniz University, Antalya, Türkiye

Corresponding Author: *Sinan Uğraş*, sinanugras@gmail.com

Citation Uğraş, S., Sağın, A. E., Yücekaya, M. A., Mergan, B., & Temel, C. (2026). Beden eğitimi dersine ilginin okul yaşam doyumu ve okul tükenmişliğini yordamasında algılanan pozitif geri bildirim aracı rolü. *Inönü University Journal of Physical Education and Sport Sciences*, 13, 003, 01–16. DOI: 10.5281/zenodo.19248061

doi 10.5281/zenodo.19248061

Received Date: March 01, 2026 / **Accepted Date:** March 24, 2026 / **Published Date:** March 27, 2026

Abstract

This study examined the effects of interest in physical education (PE) on school satisfaction and school burnout, as well as the mediating role of positive feedback in these relationships. The sample consisted of 652 middle school students, of whom 45.85% (n = 299) were boys and 54.14% (n = 353) were girls. Data were collected using validated scales measuring interest in physical education, school satisfaction, school burnout, and perceived teacher feedback. Mediation analyses for the proposed model were conducted using JASP 0.18.3 statistical software. The findings indicated that interest in physical education positively and significantly predicted school satisfaction, while it negatively and significantly predicted school burnout. Furthermore, positive feedback was found to play a significant mediating role in the relationships between interest in physical education and both school satisfaction and school burnout. These results suggest that students' interest in physical education contributes to higher levels of school satisfaction and lower levels of school burnout. In addition, perceived positive feedback from teachers appears to function as an important mechanism linking interest in physical education to students' well-being outcomes. Accordingly, the provision of positive feedback by physical education teachers may serve as a significant predictor of increased school satisfaction and reduced school burnout among students.

Keywords: School Satisfaction, School Burnout, Positive Feedback, Interest in Physical Education Class

GİRİŞ

Okul, öğrencilerin günlük yaşamının önemli bir bölümünü kapsayan ve bilişsel, davranışsal ve duygusal gelişimleri için kritik bir ortam sunan bir kurumdur. Okul ortamında geçirilen zamanın niteliği, eğitimin amaçlarına ulaşmasını doğrudan etkiler. Öğrencilerin akademik olarak gelişmesi, sosyalleşmesi ve yeteneklerini ortaya çıkarması okulun temel amaçları arasındadır. Öğrencilerin okuldaki doyumunu (Ng, Huebner ve Hills, 2015), öğretmenleri ile olan ilişkisi (Koşir ve Tement, 2014), arkadaşları ve aileleri ile olan ilişkisi (Kiuru, Wang, Salmela-Aro, Kannas, Ahonen ve Hirvonen, 2020), okulun imkân ve şartları (Durán-Narucki, 2008), okula aidiyeti (Abdollahi ve Noltemeyer, 2018) ve okul iklimi (Daily, Mann, Kristjansson, Smith ve Zullig, 2019); akademik başarılarını, genel yaşam doyumlarını ve refahlarını da etkilemektedir. Okulda mutlu ve tatmin olan bir öğrencinin genel hayatının da olumlu yönde etkilenmesi muhtemeldir. Ayrıca öğrencilerin akranları ile kurdukları olumlu ilişkilerin okul doyumları ve yaşam doyumlarına katkı sağladığı araştırmalarda vurgulanmıştır (Gempp ve González-Carrasco, 2021). Cavioni, Grazzani, Ornaghi, Agliati ve Pepe (2021) araştırmasında ergenlerin okuldaki olumlu ilişkileri, ruh sağlığı ve yaşam doyumunu arasında pozitif ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Araştırmalarda okul stresi ile depresif davranışlar, mental sağlık riski ile akademik işleyiş arasında yaşam doyumunun önemli ölçüde aracılık ettiği belirtilmiştir (Guzmán, Green, Oblath ve Holt, 2020; Moksnes, Løhre, Lillefjell, Byrne ve Haugan, 2016). Ayrıca yapılan bir çalışmada öğrencilerin genel yaşam doyumlarında okul ikliminin ve okul doyumunun aracı rolü olduğu tespit edilmiştir (Varela, Zimmerman, Ryan, Stoddard, Heinze ve Alfaro, 2018). Tüm bu araştırmalar perspektifinde okul yaşam doyumunun artırılmasının olumsuz birtakım sonuçların önüne geçilmesinde veya pozitif etkilerin artırılmasında önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Okulda öğrencinin değerli hissetmesi, öğretmen-öğrenci arası olumlu ilişkiler okul yaşam doyumunu pozitif etkilerken, okul içi bazı durumların olumsuz etkileri de olabilmektedir. Bu olumsuzluklar öğrencide okul tükenmişliğine neden olabilmektedir. Akademik başarı baskısı, olumsuz akran ilişkileri ve okul iklimi gibi bazı nedenler tükenmişliğe neden olabilmektedir. Okul tükenmişliği yaşayan öğrencilerde sınıf etkinliklerine katılım problemleri, geç kalma, sorumluluktan kaçma ve sınıf atmosferini bozan davranışlar gibi sorunlar gözlemlenmiştir (Andriyani, Himma, Alizar, Âmin ve Mulawarman, 2017; Kwak, 2006). Bazı araştırmalarda okul tükenmişliğinin depresyon ve kaygının anlamlı bir yordayıcısı olduğu ifade edilmiştir (Koçak ve Seçer, 2018; Salmela-Aro, Savolainen ve Holopainen, 2009).

Özellikle COVID-19 sonrasında, lise öğrencilerinde okul tükenmişliği sendromunda artış olduğu belirtilmiştir (Simoës Perlant, Barreau ve Veziel, 2023). Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, kız öğrencilerin okul tükenmişliğinin yıllar içinde artış gösterdiği raporlanmıştır (Read, Hietajärvi ve Salmela-Aro, 2022). Cernea-Radu (2023) araştırmasında öğrencilerin 12 yaşından sonra okul tükenmişliğinin giderek arttığını, bunun yanında yaşam doyumunu ile okul doyumunda azalma meydana geldiğini belirtmiştir. Bu bağlamda öğrencinin okul yaşam doyumunun artırılması aynı zamanda okul tükenmişliğinin de azalması ile ilişkilendirilebilir. Nitekim literatür incelendiğinde yaşam doyumunu (Wang ve ark., 2019), okul doyumunu (Cernea-Radu, 2023) ile okul tükenmişliği arasında negatif bir korelasyon olduğu araştırma sonuçlarında belirtilmiştir. Diğer bir deyişle, tükenmişliğin azalması da okul yaşam doyumunun artması anlamına gelmektedir. Okul doyumunu, akademik başarı, genel yaşam doyumunu ve genel refah üzerinde olumlu etkilere sahipken, okul tükenmişliği ise olumsuz etkiler yaratabilir. Bu faktörlerin her ikisine de pozitif ve negatif yönde etki eden unsurlarının belirlenmesi ve buna göre önlemler alınması önem taşır. Bu etkenlerden birinin beden eğitimi dersi olabileceği düşünülmektedir.

Okul içinde öğrencilerin neşeli ve keyifli zaman geçirdiği, beden eğitimi dersinin diğer dersler arasında bir mola ve diğer derslerden kopma olarak görüldüğü (Beni, Fletcher ve Ní Chróinín, 2017; Lyngstad, Bjerke ve Lagestad, 2020), beden eğitiminin öğrenciler üzerinde farklı olumlu etkilere sahip olabileceği düşüncesini akla getirmektedir. Bu etkilerin okul tükenmişliğini ve okul doyumunu kapsamaması da muhtemeldir. Düşük akademik başarı hissini en az yaşadıkları derslerden biri olan beden eğitimi dersinin öğrenciler tarafından diğer derslerden ayrı bir şekilde algılanması düşünüldüğünde, dersin eğlenceli yapısının okul tükenmişliğini azaltma ve okul doyumunu artırma üzerinde olumlu bir

etkisi olabileceği düşünülmektedir. Burada öğrencinin beden eğitimi dersine ilgisinin bu etkinin önemli bir belirleyicisi olacağını söylemek mümkündür. Aynı zamanda dersin verimli geçmesinin yanında, yapacağı geri bildirimle öğrencilerin dikkatini çekmede ve eğlenceli geçmesinde öğretmenin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Häussler ve Hoffmann (2000) öğrencilerin derse olan ilgilerinde öğretmen davranışlarının önemli bir yordayıcı olduğunu tespit etmişlerdir. Öğretmen geri bildiriminin negatif ve pozitif olması okul doyumunu ve tükenmişliği üzerinde de etkili olabileceği ifade edilebilir. Çünkü bu iki değişken üzerinde öğretmen-öğrenci ilişkileri merkezi bir konumdadır. Öğrencilerin okulda kendilerini güvende hissetmemesi ve öğretmenlerinin onları desteklemediği algısı, okul yaşam doyumunu azaltabilir (Danielsen ve ark., 2009). Öğrencilerin okulda huzursuz olduklarını ve gerekli öğretmen desteğini alamadıklarını hissetmeleri okul yaşam doyumunu negatif etkilemektedir (Danielsen, Samdal, Hetland ve Wold, 2009). Olumsuz geri bildirim öğrenci öğrenme motivasyonu, özsaygıyı, akademik başarıyı olumsuz etkilediği, pozitif geri bildirim ise olumlu etkilerinin olduğu ifade edilmiştir (Adarkwah, 2021; Al-Hattami, 2019). Nitekim Vergara-Torres ve arkadaşları (2020) yaptıkları araştırmada beden eğitimi dersinde düzeltici öğretmen geri bildirimini temel psikolojik ihtiyaçları ve Subjective Vitality'yi olumlu yönde yordadığını raporlamışlardır. Bu araştırmada, okul doyumunu, okul tükenmişliği, beden eğitimi dersine ilgi ve beden eğitimi öğretmenin pozitif geri bildirimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Teorik Çerçeve

Beden Eğitimi Dersine İlgisi, Okul Tükenmişliği ve Okul Doyumu Arasındaki İlişkiler

Hem tükenmişliği hem de okul yaşam doyumunu olumlu yönde etkileyen faktörlerden birisi fiziksel aktivitedir. Araştırmalarda orta ve yüksek düzeyde yapılan fiziksel aktivitenin okul tükenmişliğinin azalmasında veya önlenmesinde önemli rolü olduğu tespit edilmiştir (Gerber ve ark., 2015; Elliot, Lang, Brand, Holsboer-Trachsler, Pühse ve Gerber, 2015; Khosravi, Mirbahaadin ve Kasaeiyan, 2020; Rosales-Ricardo ve Ferreira, 2022). Fiziksel aktivitenin aynı zamanda öğrencinin yaşam doyumuna da olumlu etkilerini kanıtlayan birçok çalışma literatürde mevcuttur (Feng, Xu ve Zhou, 2022; Moral-Garcia, Jiménez, Cabaco ve Jiménez-Eguizabal, 2021; Villafaina ve ark., 2021; Zullig ve White, 2011). Bu durum okuldaki beden eğitimi dersi için de geçerlidir. Beden eğitimi dersinden duyulan memnuniyetin okul doyumunun önemli bir yordayıcısı olduğu bir araştırmada raporlanmıştır (Baena-Extremera ve Granero-Gallegos, 2015). Öğrenciler okuldaki fiziksel aktivite eylemlerini beden eğitimi dersi ya da ders dışı sportif etkinlikleri ile gerçekleştirirler. Öğrencinin beden eğitimi dersine veya okuldaki spor etkinliklerine olan ilgisi dolayısıyla fiziksel aktivitelere katılımı da etkilediği ifade edilebilir. Beden eğitimi dersinin müfredat içerisinde zorunlu olarak verilmesine rağmen her öğrencinin derse olan ilgisi aynı düzeyde olmamaktadır (Akungu, Chien ve Chen, 2023). Araştırmalar, öğrencilerin beden eğitimine durumsal ilgi düzeylerinin yüksek olması ile beden eğitimi alan bilgisinin gelişimi ve ders dışı etkinliklere katılımlarının arttığı gözlemlenmiştir (Chen ve ark., 2014; Zhu ve ark., 2009). Araştırmalar beden eğitime ilgi ile fiziksel aktivite (Huang ve Gao, 2013; Kolovelonis ve Goudas, 2023; Zhu, 2014) arasındaki ilişkiye odaklanırken, ilgi ile okul tükenmişliği ve okul yaşam doyumunu arasında ilişkiye daha az rastlandığı ifade edilebilir (Akungu, Chien ve Chen, 2023; Sağın, 2022). Bu bağlamda, öğrencinin derse ilgisinin artmasının yanında bazı olumlu etkiler de yaşam doyumunu ve tükenmişliği de etkileyebileceği muhtemeldir. Nitekim Chen ve arkadaşları (1999) fiziksel aktiviteye yönelik durumsal ilginin dikkat talebi, keşfetme niyeti, meydan okuma, keşfetme ve anlık keyif olarak tanımlandığını belirtmişlerdir. Derse olan ilgi, keşfetme, meydan okuma ve anlık keyif gibi duygu durumlarının öğrencinin derste daha mutlu olmasını sağlayacağı ifade edilebilir. Bu durumun, öğrencinin okul yaşam doyumunun artmasına ve aynı zamanda okul tükenmişliğinin azalmasına neden olabileceği düşünülmektedir.

H1 beden eğitimi dersine ilgi okul doyumunu pozitif ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır.

H2 beden eğitimi dersine ilgi okul tükenmişliğini negatif ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır

Beden Eğitimi Dersine İlginin Okul Doyumu Ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Pozitif Geri Bildirimin Aracı Rolü

Sınıf etkinliklerinde enerjik ve aktif olan öğretmenlerin yürüttükleri derslerde öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi de artmaktadır (Cheung, 2020). Öğretmenin desteği sadece okuldaki fiziksel aktiviteyi değil, aynı zamanda okul dışında da fiziksel aktivite yapmayı olumlu şekilde yordamaktadır (Sánchez-Oliva ve ark., 2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin algılanan davranışlarının öğrencilerin beden eğitimi dersine katılım motivasyonunu etkilediği bilinen bir gerçektir (De Meyer, 2016; Leo ve ark., 2022). Beden eğitimi dersinde öğrencilerin algıladıkları geri bildirim ile ilgili çalışmaların daha çok öğrenme motivasyonu, içsel motivasyonu ve motor yeterlilikler üzerine olduğu görülmektedir. (De Meester, Van Duyse, Aelterman, De Muynck ve Haerens, 2020; Mouratidis, Athanasios, Maarten Vansteenkiste, Willy Lens ve Georgios Sideridis, 2008; Roure, Kermarrec ve Pasco, 2019). Beden eğitimi öğretmenin pozitif geri bildirim öğrenme üzerinde etkilerinin yanında farklı olumlu etkilerinin de olması muhtemeldir. Öğretmenin ders içerisindeki teşvik edici ve övgü içeren geri bildirimlerinin öğrencinin okul deneyimlerini pozitif algılamasına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu pozitif geri bildirimlerin okul tükenmişliğini azaltmada ve okul doyumunu artırmada bir rol oynayacağı ifade edilebilir. Guess ve McCane-Bowling (2016) çalışmasında algılanan öğretmen desteği ile yaşam doyumunda pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Başka bir çalışmada olumlu öğretmen-öğrenci ilişkilerinin okul tükenmişliğini azaltmada etkisinin olduğu tespit edilmiştir (Teuber, Nussbeck ve Wild, 2021). Nitekim öğrenci-öğretmen ilişkisinin kurulmasında geri bildirim önemli bir rol oynamaktadır. Beden eğitimi öğretmenlerinin pozitif geri bildirimlerinin öğrencilerin okul tükenmişliği ve okul doyumunda aracı rolünün olabileceği sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.

H3. Beden eğitimi dersine ilgi ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkide pozitif geri bildirim aracı rolü vardır.

H4. Beden eğitimi dersine ilgi ile okul doyumunda pozitif geri bildirim aracı rolü vardır.

Mevcut çalışmada okul tükenmişliği ile okul doyumunda olumlu olarak etkileyeceği düşünülen beden eğitimi dersine ilginin ve algılanan pozitif geri bildirim arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOD

Araştırma Grubu

Örneklem sayısının belirlenmesi için G*Power 3.0.1 programı kullanılmıştır. α değeri 0.05, orta etki büyüklüğü 0.15, Power (1- β) ise 0.95 olarak hesaplama yapıldığında en az 129 katılımcının olması gerektiği tespit edilmiştir. Pieters (2017) yanlılığı düzeltilmiş güven aralığını kullanarak bir dolaylı etkiyi tespit etmede minimum örneklem büyüklüğünün en az 450 olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya %45,85 (n=299) erkek, %54,14 (n=353) kız öğrenci olmak üzere 652 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılanların sınıf dağılımları 5. Sınıflarda %26,68 (n=174), 6. Sınıflarda %29,141 (n=190), 7. Sınıflarda %28,374 (n=185) ve 8. Sınıflarda %15,798 (n=103) şeklinde olmuştur.

Veri Toplama Araçları

Okul Doyumu Ölçeği: Randolph, Kangas ve Ruokamo (2009) tarafından ilkököl ve ortaokul çocuklarının kapsamlı okul doyumlarının ölçülmesi için geliştirilen ölçek, Telef (2014) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek beşli Likert, 6 madde ve tek boyuttan oluşmuştur. Çocuklar için kapsamlı doyum ölçeğinin bu çalışmaya uygunluğunun test edilmesi için yapılan DFA analizlerine göre $\chi^2=42.542$, $df=7$, $p=.001$, $CFI=0.987$, $TLI=0.973$, $GFI=0.997$, $SRMR=0.019$, $RMSEA=0.088$ değerleri tespit edilmiştir. Bu değerlerin yapı geçerliliğinin sınanması için kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ifade edilebilir (Browne ve Cudeck, 1993; Kline, 2016). Veri toplama aracının iç güvenilirliği için değerleri $\alpha = 0.915$ ve $\omega = 0.905$ olarak tespit edilmiştir.

Okul Tükenmişliği Ölçeği: Öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi için Parker ve Salmela-Aro (2011) tarafından geliştirilen ölçek, Secer, Halmatov, Veyis ve Ates (2013) tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. Ölçek “duygusal tükenmişlik”, “duyarsızlaşma” ve “düşük başarı beklentisi” olmak üzere 3 boyut ve 9 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada okul tükenmişliğinin tek boyutlu yapısının sınanması için DFA analizi yapılmıştır. $\chi^2=136.527$, $df=27$, $p=.001$, $CFI=0.962$, $TLI=0.949$, $GFI=0.987$, $SRMR=0.032$, $RMSEA=0.079$ değerlerinin literatüre göre kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ve yapı geçerliliğinin sınanıldığı tespit edilmiştir. Ölçeğin iç güvenilirliği için değerleri $\alpha=0.89$ ve $\omega=0.89$ olarak tespit edilmiştir.

Beden Eğitimi Dersine İlgili Ölçeği: Uğraş ve Temel (2020) tarafından ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilgi düzeylerinin belirlenmesi için geliştirilen ölçek 10 madde ve tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Beden eğitimi dersine ilgi ölçeğinin bu araştırma için yapı geçerliliğinin sınanması için yapılan DFA analiz sonuçlarının χ^2/df değeri hariç diğerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir ($\chi^2=176.013$, $df=23$, $p=.001$, $CFI=0.967$, $TLI=0.949$, $GFI=0.982$, $SRMR=0.029$, $RMSEA=0.101$). χ^2/df sonucu kabul edilebilir değerlerin dışında olduğu, ancak bu indeksin modelin karmaşıklığına, veri sayısına ve modeldeki değişken sayısına bağlı olarak duyarlı olabileceği ifade edilmiştir (Kenny ve McCoach, 2003). Beden eğitimi dersine ilgi ölçeğinin iç güvenilirliği için değerleri $\alpha=0.92$ ve $\omega=0.94$ olarak tespit edilmiştir.

Algılanan Öğretmen Geri Bildirim Ölçeği: Koka ve Hein (2003) tarafından geliştirilen ve yine Koka ve Hein tarafından tekrar uyarlanan ölçek, Kara, Kazak ve Aşçı (2018) tarafından Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Algılanan öğretmen geri bildirim ölçeği, “pozitif sözel olmayan geri bildirim”, “negatif sözel olmayan geri bildirim”, “pozitif genel geri bildirim” ve “performans bilgisi” olmak üzere 14 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmanın hipotezlerine uygun olarak pozitif genel geri bildirim boyutu araştırmaya dahil edilmiştir. “Öğretmen sıklıkla beni över”, “Çalışmalarım sıklıkla öğretmen tarafından teşvik edilir” gibi maddeleri içermektedir. Yapı geçerliliği için yapılan DFA sonuçlarının kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir ($\chi^2=7,577$, $df=2$, $p=.001$, $CFI=0.992$, $TLI=0.976$, $GFI=0.999$, $SRMR=0.019$, $RMSEA=0.065$). Veri toplama aracının güvenilirlik değerleri $\alpha=0.74$ ve $\omega=0.77$ olarak tespit edilmiştir.

Verilerin Analizi

Veriler JASP 0.18.3 istatistik programına aktarıldıktan sonra, verilerin betimsel ve normallik analizleri yapılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin belirlenmesinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin + 1.5 ile - 1.5 arasında dağılımı kriter alınmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2007). Veri toplama araçları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Daha sonra oluşturulan hipotezlerin test edilmesinden önce ölçüm modeli test edilmiştir. Ölçüm modelinin geçerlik ve güvenilirliği için Average Variance Extracted (AVE) ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. AVE değerinin 0.50’ nin üzerinde olması kriter olarak alınmıştır (Fornell ve Larcker, 1981). Ayrıca iç güvenilirlik için McDonald’s ω ve Cronbach’s α değerlerine bakılmıştır. DFA analizinde χ^2/df , CFI, TLI, GFI, SRMR, RMSEA değerleri ölçüm modelinin test edilmesinde kriter olarak belirlenmiştir (Browne ve Cudeck, 1993; Kline, 2016). Hipotezlerin test edilmesi için JASP 0.18.3 SEM sekmesinin aracılık analizi bölümünden doğrudan, dolaylı ve total etkiler hesaplanmıştır. Aracılık etkisinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için BOOTSTRAP güven aralığı değerleri hesaplanmıştır. Güven aralığı değerine göre, dolaylı etkiye karşılık gelen alt (BootLLCI) ve üst (BootULCI) güven aralığı değerleri sıfır (0) içermediğinde, dolaylı etkinin anlamlı olduğu kabul edilir ve aracılık etkisinin varlığı anlaşılır (Preacher ve Hayes, 2008).

Etik Onay

Bu araştırma, **** Üniuersitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu (Sayı: **** Tarih: 23/11/2023 Tarih: ****) tarafından onaylanmış ve hazırlanmıştır. Katılımcıların ebeveynleri, çalışmaya

dahil edilmeleri için gönüllü ebeveyn onay formu imzalamıştır. Sadece ebeveyn onay formu doldurulmuş ve imzalanmış katılımcılar çalışmaya dahil edilmiştir.

BULGULAR

Araştırmada doğrudan, dolaylı ve toplam etkilerin analizi yapılmadan tüm değişkenler ile bir ölçüm modeli oluşturularak test edilmiştir.

Tablo 1. Ölçüm Modeli

Faktör	Madde	Est.	Std.H	z	p	95% GA	
						Alt sınıır	Üst sınıır
Beden Eğitimi Dersine İlgi	BEDİ1	1.105	0.045	24.514	< .001	1.016	1.193
	BEDİ2	1.086	0.043	25.246	< .001	1.002	1.170
	BEDİ3	1.065	0.043	24.963	< .001	0.981	1.148
	BEDİ4	0.932	0.040	23.095	< .001	0.853	1.011
	BEDİ5	1.122	0.043	26.084	< .001	1.038	1.207
	BEDİ6	1.026	0.042	24.224	< .001	0.943	1.109
	BEDİ7	0.883	0.037	23.967	< .001	0.811	0.955
	BEDİ8	0.994	0.046	21.521	< .001	0.903	1.084
	BEDİ9	0.951	0.038	24.811	< .001	0.876	1.026
	BEDİ10	0.987	0.041	23.900	< .001	0.906	1.068
Okul Tükenmişliği	OT1	0.996	0.051	19.556	< .001	0.896	1.095
	OT2	0.978	0.048	20.414	< .001	0.884	1.072
	OT3	0.981	0.051	19.175	< .001	0.881	1.081
	OT4	0.848	0.055	15.288	< .001	0.739	0.957
	OT5	1.293	0.049	26.642	< .001	1.198	1.388
	OT6	1.175	0.048	24.476	< .001	1.081	1.269
	OT7	1.025	0.052	19.656	< .001	0.923	1.127
	OT8	1.118	0.048	23.526	< .001	1.025	1.211
	OT9	0.705	0.054	13.112	< .001	0.600	0.811
Okul Doyumu	OD1	1.004	0.042	23.961	< .001	0.922	1.086
	OD2	0.755	0.037	20.546	< .001	0.683	0.827
	OD3	1.091	0.040	27.566	< .001	1.013	1.168
	OD4	0.723	0.036	19.866	< .001	0.651	0.794
	OD5	1.071	0.042	25.476	< .001	0.989	1.154
	OD6	1.130	0.043	26.015	< .001	1.045	1.215
Olumlu Geri Bildirim	OGB1	0.897	0.047	18.964	< .001	0.804	0.989
	OGB2	1.033	0.050	20.521	< .001	0.934	1.131
	OGB3	0.941	0.047	20.090	< .001	0.849	1.032
	OGB4	0.985	0.049	20.192	< .001	0.890	1.081

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları olan beden eğitimi dersine ilgi, okul tükenmişliği, okul doyumunu ve algılanan pozitif geri bildirim maddeleri ile yapılan ölçüm modeli uyum sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Modelin uyum indeksi değerleri $\chi^2=1306.946$, $df=369$, $p=.001$, $CFI=0.928$, $TLI=0.921$, $GFI=0.967$, $SRMR=0.054$, $RMSEA=0.062$ olduğu ve bu değerlerin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu (Kline, 2016). Modelin iç güvenilirlik katsayıları $\alpha=0.888$ ve $\omega=0.868$ belirlenmiştir. AVE değerlerinin $BEDİ=0.638$, $OT=0.505$, $OD=0.651$ ve $OGB=0.540$ olarak literatüre göre kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir (Fornell ve Larcker, 1981).

Tablo 2. Beden eğitimi dersine ilgi, okul tükenmişliği, okul doyumunu ile algılanan pozitif geribildirim değişkenlerinin tanımlayıcı ve pearson korelasyon sonuçları

Değişkenler	BEDİ	OT	OD	OGB	\bar{x}	Ss	Çarpıklık	Basıklık
IPE	-				4.013	1.047	-1.274	0.873
SB	-0.187***	-			2.595	1.073	0.346	-0.755
SS	0.591***	-0.360***	-		4.061	1.014	-1.193	0.803
PPF	0.587***	-0,203***	0.464***	-	3.312	1.062	-0.450	-0.432

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$ BEDİ=Bedens Eğitimi Dersine İlgi, OT= Okul Tükenmişliği, OD= Okul Doyumu, PPF= Olumlu Geri Bildirim

Tablo 2'de katılımcıların değişkenlere ait ortalama ve standart sapma puanları verilmiştir. Beden eğitimi dersine ilgi $x = 4.013$ ($Ss=1.047$), okul tükenmişliği $x = 2.595$ ($Ss=1.073$), okul doyumunu $x = 4.061$ ($Ss=1.014$) ve algılanan pozitif geri bildirim $x = 3.312$ ($Ss=1.062$) olduğu tespit edilmiştir. Pearson korelasyon analiz sonuçlarına göre beden eğitimi dersine ilgi ile okul tükenmişliği arasında negatif ve anlamlı ($r=-0.187$, $p < .001$), beden eğitimi dersine ilgi ile okul doyumunu arasında pozitif ve anlamlı ($r=0.591$, $p < .001$) ve beden eğitimi dersine ilgi ile algılanan pozitif geri bildirim arasında pozitif ve anlamlı ($r=0.587$, $p < .001$) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Okul tükenmişliği ile okul doyumunu arasında negatif ve anlamlı ($r=-0.360$, $p < .001$), okul tükenmişliği ve algılanan pozitif geri bildirim arasında da negatif ve anlamlı ($r=-0,203$, $p < .001$) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, algılanan pozitif geri bildirim ile okul doyumunu arasında pozitif ve anlamlı ($r=0.464$, $p < .001$) ilişki tespit edilmiştir.

Tablo 3. Beden eğitimi dersine ilgi, okul tükenmişliği, okul doyumunu ile algılanan pozitif geribildirim arasındaki direct, indirect ve total etki sonuçları

		95% GA					
	Etki	β	S.E.	z	P	Alt sınır	Üst sınır
Dolaylı	BEDİ→OGB→OT	-0.086	0.029	-2.991	0.030	-0.142	-0.030
	BEDİ→OGB→OD	0.101	0.022	4.503	< .001	0.057	0.145
Doğrudan	BEDİ→OT	-0.105	0.048	-2.175	0.030	-0.200	-0.030
	BEDİ→OD	0.471	0.037	12.675	< .001	0.398	0.145
Toplam	BEDİ→OT	-0.191	0.039	-4.849	< .001	-0.269	-0.114
	BEDİ→OD	0.572	0.031	18.713	< .001	0.512	0.632

Tablo 3 incelendiğinde beden eğitimi dersine ilginin okul tükenmişliğini negatif ve anlamlı ($\beta=-0.105$, $z=-2.175$, $p=0.030$, GA [-0.200, -0.030]) tespit edilmiştir. Beden eğitimi dersine ilginin okul doyumunu ise pozitif ve anlamlı ($\beta = 0.471$, $z = 12.671$, $p = 0.001$, GA [0.398, 0.145]) olarak yordadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre hipotez 1 ve

hipotez 2'nin kabul edildiği ifade edilebilir. Araştırmanın 3. Hipotezinin test edildiği beden eğitimi dersine ilgi ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkide algılanan pozitif geri bildirim aracı rolü olduğu tespit edilmiştir ($\beta=-0.086$, $z=-2.991$, $p=0.030$, GA [-0.142, -0.030]). Beden eğitimi dersine ilgi ile okul doyumunu arasında algılanan pozitif geri bildirim aracı rolünün anlamlı olduğu ($\beta = 0.101$, $z = 12.675$, $p = 0.001$, CI [0.398, 0.145]) ve Hipotez 4'ün desteklendiği tespit edilmiştir. Araştırmanın total etkileri incelendiğinde, beden eğitimi dersine ilgi okul tükenmişliğini negatif ve anlamlı bir şekilde yordadığı ($\beta = -0.191$, $z = -4.849$, $p = 0.001$, GA [-0.269, -0.114]) ve açıkladığı varyans oranının %5 olduğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi dersine ilginin okul doyumunu pozitif ve anlamlı yordadığı ($\beta = 0.572$, $z = -18.713$, $p = 0.001$, GA [0.512, 0.632]) açıkladığı varyans oranının ise %37 olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 1. Aracılık modelinin standartize edilmiş yol katsayıları

TARTIŞMA

Bu çalışmada, beden eğitimi dersine ilginin okul doyumunu ve okul tükenmişliği üzerindeki etkisi ve bu ilişkide pozitif geri bildirim aracı rolü incelenmiştir. Araştırmada öncelikli olarak H1 hipotezi öne sürülmüş ve beden eğitimi dersine ilginin okul doyumunu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu varsayılmıştır. Araştırma bulguları, beden eğitimi dersine ilginin okul doyumunu anlamlı bir şekilde yordadığını doğrulamaktadır. Bu bulgu, beden eğitimi derslerine daha fazla ilgi duyan öğrencilerin, okuldan daha fazla doyum aldıklarını ve genel olarak okul deneyimlerini daha olumlu değerlendirdiklerini göstermektedir. Bu durum, beden eğitimi derslerinin öğrencilere sadece fiziksel aktivite imkânı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda sosyalleşme, özgüven geliştirme ve stres atma gibi birçok fayda sağladığını ortaya koymaktadır. Literatürde, fiziksel aktivitenin öğrencilerin yaşam doyumlarına olumlu etkilerini kanıtlayan birçok çalışma bulunmaktadır (Feng ve ark, 2022; Moral-Garcia ve ark., 2021; Villafaina ve ark., 2021; Zullig ve White, 2011). Benzer şekilde, okul beden eğitimi derslerine ilginin artması, okul doyumunun önemli bir yordayıcısı olarak değerlendirilebilir. Baena-Extremera ve Granero-Gallegos (2015) tarafından yapılan çalışmada beden eğitimi ve spor derslerine katılan öğrencilerin okul memnuniyetlerinin arttığı sonucunu desteklemektedir. Koo ve Lee (2014) tarafından 150 öğrenciyi kapsayan bir çalışmada, spora katılım sıklığının artmasının öğrencilerin okul doyumunu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, 20 farklı ortaokulda yaşları 12 ile 16 arasında değişen toplam 2823 öğrencinin katıldığı bir çalışmada, okulda fiziksel aktivitelere katılım gösteren öğrencilerin okul memnuniyetlerinin daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırmanın bir diğer hipotezi olan beden eğitimi dersine ilginin, okul tükenmişliğini negatif ve anlamlı bir şekilde yordadığı hipotezi doğrulanmıştır. Bu bulgu, beden eğitimi derslerine daha fazla ilgi duyan öğrencilerin okulda daha az tükenmişlik yaşadıklarını ve akademik ile sosyal

strese karşı daha dirençli olduklarını göstermektedir. Literatürde, fiziksel aktivite eksikliğinin öğrencilerde akademik tükenmişlik için potansiyel bir risk faktörü oluşturabileceği belirtilmiştir (Cheung ve Li, 2019; Chust Hernández ve ark., 2022). Ayrıca, fiziksel egzersizin akademik tükenmişliği azaltmada önemli bir araç olabileceği vurgulanmıştır. Örneğin, Ye, Peng, Rao ve Zhang (2024) tarafından yapılan araştırma, üniversite öğrencileri arasında fiziksel aktivitenin okul tükenmişliğini azaltmaya yardımcı olabileceğini ve hatta depresif belirtileri hafifletebileceğini ortaya koymuştur. Ancak Akungu, Chien ve Chen (2021) tarafından Tayvanlı ergen öğrencilerle yapılan bir çalışmada, beden eğitimi ile okul tükenmişliği arasındaki ilişki incelenmiş, fakat anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu araştırmacılar, fiziksel aktivitelerin olumlu etkilerini görmek için özel programlar tasarlanmadıkça, tükenmişlik gibi olumsuz faktörlerle olan bağın kolayca koparılamayacağını belirtmişlerdir.

Araştırmada öne sürülen H3 hipotezi, beden eğitimi dersine ilgi ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkide pozitif geri bildirim aracı rolünü belirtmektedir. H4 hipotezi ise beden eğitimi dersine ilgi ile okul doyumunu arasındaki ilişkide pozitif geri bildirim aracı rolünü olduğunu öne sürmektedir. Yapılan araştırma sonucunda her iki hipotez de doğrulanmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine olan ilgisi ile okul tükenmişliği arasındaki ilişki, öğretmenlerden alınan pozitif geri bildirim ile güçlenmektedir. Öğrencilerin öğretmenlerinden aldıkları pozitif geri bildirim, onların derslere olan ilgilerini artırarak okul tükenmişliğini azaltmaktadır. Literatürde, beden eğitimi öğretmenlerinin algılanan davranışlarının öğrencilerin derslere katılım motivasyonunda önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (De Meyer, 2016; Leo ve ark., 2022). Pozitif geri bildirim, öğrencilerin motivasyonunu artırarak onların derslere olan ilgisini pekiştirmekte ve bu ilgi, okul tükenmişliğini azaltmada etkili olmaktadır. Benzer şekilde, beden eğitimi dersine ilgi ile okul doyumunu arasındaki ilişki de pozitif geri bildirim ile güçlenmektedir. Öğrencilerin beden eğitimi dersine olan ilgisi, öğretmenlerinden aldıkları pozitif geri bildirim sayesinde okul doyumunu artırmaktadır. Pozitif geri bildirim, öğrencilerin kendilerini daha değerli ve başarılı hissetmelerine yardımcı olmakta, bu da onların okulda daha fazla doyum almalarını sağlamaktadır. Literatürde, öğretmenlerin öğrencilerine yönelik olumlu geri bildirimlerinin öğrencilerin okul doyumunu artırdığına dair birçok çalışma bulunmaktadır (Jiang ve ark., 2022; Poulou, 2020; Turanlı, 2009). Burnett (2022) araştırması, pozitif geri bildirim alan öğrenci grubunun almayan gruba kıyasla okul memnuniyetinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Hallinan (2008) bu durumun nedenini öğretmenlerinin kendilerini önemseydiğini ve saygı duyduğunu algılayan öğrencilerin okulu sevmeye daha yatkın olması şeklinde açıklamaktadır. Beden eğitimi derslerinde öğretmenlerin öğrencilere yönelik olumlu, tanımlayıcı ve düzeltici geri bildirimlerinin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamakta, motivasyonlarını ve derse katılımlarını artırmada etkili olduğu bilinmektedir (Nicaise ve ark., 2007; Tessier ve ark., 2010). Bu durumun sadece beden eğitimi derslerine değil, genel okul doyumuna da olumlu katkı sağladığına dair bulgular da mevcuttur (Mouratidis ve ark., 2008; In-Soo, 2022). Sonuç olarak, araştırma bulguları, beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilere yönelik pozitif geri bildirimlerinin, hem beden eğitimi derslerine olan ilgiyi ve motivasyonu artırmada hem de genel okul tükenmişliğini ve doyumunu etkilemede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu bulgular, beden eğitimi öğretmenlerinin pedagojik uygulamalarına ve öğrenci-öğretmen etkileşimlerine dair önemli bilgiler sunmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma, beden eğitimi dersine ilginin okul doyumunu ve okul tükenmişliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve bu ilişkide pozitif geri bildirim aracılık rolü oynadığını göstermiştir. Araştırma bulguları, beden eğitimi derslerinin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek önemli bir araç olduğunu ve beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilere yönelik olumlu geri bildirimlerinin bu katkıyı artırabileceğini vurgulamaktadır. Beden eğitimi dersine duyulan ilginin azalması, okul tükenmişliğini artırabilmektedir. Bu nedenle, Lobo ve arkadaşları (2022) tarafından önerildiği gibi, öğrencilerin beden eğitimine ilgisini artırmaya yönelik müdahalelerin ve tükenmişliği önlemeye yönelik tedbirlerin alınması gereklidir (Sun ve ark., 2008). Sonuç olarak, öğrencilerin beden eğitimine olan

İlgilerinin devam ettirilmesi, okul tükenmişliğinin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. İlgi çekici öğrenme görevleri oluşturmak, olumlu tutumları teşvik etmek ve fiziksel aktivitelere katılımı teşvik etmek gibi stratejiler, ilgi düzeylerini artırarak tükenmişliği azaltmada ve olumlu bir öğrenme ortamının oluşturulmasında önemli bir rol oynayabilir.

SINIRLILIKLAR

Araştırmacıların araştırma kapsamında erişebildikleri ve araştırma bulgularının raporlaştırılmasında yararlanılan literatür ile sınırlıdır. Araştırma Okul Doyumu Ölçeği (Randolph ve ark., 2009), Okul Tükenmişlik Ölçeği (Parker ve Salmela-Aro 2011), Beden Eğitimi Dersine İlgi Ölçeği (Uğraş ve Temel, 2020) ve Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği (Koka ve Hein, 2003) ile ortaokul öğrencilerinden elde edilen veriler ile sınırlıdır. Araştırma bulgularının elde edilmesi, verilerin analizi ve araştırma sonuçlarının raporlaştırılması için kullanılan süreyle sınırlıdır.

REFERENCES

- Abdollahi, A., & Noltemeyer, A. (2018). Academic hardiness: Mediator between sense of belonging to school and academic achievement? *The Journal of Educational Research*, 111(3), 345-351. <https://doi.org/10.1080/00220671.2016.1261075>
- Adarkwah, M. A. (2021). The power of assessment feedback in teaching and learning: A narrative review and synthesis of the literature. *SN Social Sciences*, 1(3), 75. <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00086-w>
- Akungu, O. A., Chien, K. P., & Chen, S. (2023). The longitudinal interaction of adolescents' interest in physical education, school burnout, and disturbed sleep related to social media and phone use. *Current Psychology*, 42(2), 1-9. <https://doi.org/10.1007/S12144-021-01709-4>
- Al-Hattami, A. A. (2019). The Perception of students and faculty staff on the role of constructive feedback. *International Journal of Instruction*, 12(1), 885-894. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12157a>
- Andriyani, A., Himma, A., Alizar, S., Amin, Z., & Mulawarman, M. (2017). The relationship of anxiety, school burnout and well-being in high school students. In *International Conference on Teacher Training and Education 2017 (ICTTE 2017)* (pp. 43-48). Atlantis Press.
- Baena-Extremera, A., & Granero-Gallegos, A. (2015). Prediction model of satisfaction with physical education and school. *Revista de Psicodidáctica*, 20(1), 177-192. <https://doi.org/10.1387/RevPsicodidact.11268>
- Beni, S., Fletcher, T., & Ní Chróinín, D. (2017). Meaningful experiences in physical education and youth sport: A review of the literature. *Quest*, 69(3), 291-312. <https://doi.org/10.1080/00336297.2016.1224192>
- Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). *Alternative ways of assessing model fit*. In: Bollen KA, Long JS. *Testing Structural Equation Models* p.136-162. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Burnett, P. C. (2002). Teacher praise and feedback and students' perceptions of the classroom environment. *Educational Psychology*, 22(1), 5-16. <https://doi.org/10.1080/01443410120101215>
- Cavioni, V., Grazzani, I., Ornaghi, V., Agliati, A., & Pepe, A. (2021). Adolescents' mental health at school: The mediating role of life satisfaction. *Frontiers in Psychology*, 12, 720628. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.720628>
- Cerne-Radu, A. E. (2023). The Relationship between Burnout and School Satisfaction Based on the Student's Age. *Research & Education*, (8), 77-96. <https://doi.org/10.56177/red.8.2023.art.5>
- Chen, A., Darst, P. W., & Pangrazi, R. P. (1999). What constitutes situational interest? Validating a construct in physical education. *Measurement in Physical Education and Exercise Science*, 3(3), 157-180. https://doi.org/10.1207/s15327841mpee0303_3
- Chen, S., Sun, H., Zhu, X., & Chen, A. (2014). Relationship between motivation and learning in physical education and after-school physical activity. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 85(4), 468-477. <https://doi.org/10.1080/02701367.2014.961054>
- Cheung, P. (2020). Teachers as role models for physical activity: Are preschool children more active when their teachers are active?. *European Physical Education Review*, 26(1), 101-110. <https://doi.org/10.1177/1356336X19835240>
- Cheung, P., & Li, C. (2019). Physical activity and mental toughness as antecedents of academic burnout among school students: A latent profile approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(11), 2024. <https://doi.org/10.3390/ijerph16112024>
- Chust Hernández, P., Fernández García, D., Lopez-Martinez, L., García-Montañés, C., & Pérez Ros, M. P. (2022). Female gender and low physical activity are risk factors for academic stress in incoming nursing students. *Perspectives in Psychiatric Care*, 58(4), 1281-1290. <https://doi.org/10.1111/ppc.12928>
- Daily, S. M., Mann, M. J., Kristjansson, A. L., Smith, M. L., & Zullig, K. J. (2019). School Climate and Academic Achievement in Middle and High School Students. *The Journal of School Health*, 89(3), 173-180. <https://doi.org/10.1111/josh.12726>

- Danielsen, A. G., Samdal, O., Hetland, J., & Wold, B. (2009). School-related social support and students' perceived life satisfaction. *The Journal of Educational Research*, 102(4), 303-320. <https://doi.org/10.3200/JOER.102.4.303-320>
- De Meester, A., Van Duyse, F., Aelterman, N., De Muynck, G. J., & Haerens, L. (2020). An experimental, video-based investigation into the motivating impact of choice and positive feedback among students with different motor competence levels. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 25(4), 361-378. <https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1725456>
- De Meyer, J., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Aelterman, N., Van Petegem, S., & Haerens, L. (2016). Do students with different motives for physical education respond differently to autonomy supportive and controlling teaching?. *Psychology of Sport and Exercise*, 22, 72-82. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.06.001>.
- Durán-Narucki, V. (2008). School building condition, school attendance, and academic achievement in New York City public schools: A mediation model. *Journal of Environmental Psychology*, 28(3), 278-286. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.02.008>
- Elliot, C., Lang, C., Brand, S., Holsboer-Trachsler, E., Pühse, U., & Gerber, M. (2015). The relationship between meeting vigorous physical activity recommendations and burnout symptoms among adolescents: an exploratory study with vocational students. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 37(2), 180-192. <https://doi.org/10.1123/jsep.2014-0199>
- Feng, B., Xu, K., & Zhou, P. (2022). Association between vigorous physical activity and life satisfaction in adolescents. *Frontiers in Public Health*, 10, 944620. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.944620>.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39-50. <https://doi.org/10.2307/3151312>
- Gempp, R., & González-Carrasco, M. (2021). Peer Relatedness, School Satisfaction, and Life Satisfaction in Early Adolescence: A Non-recursive Model. *Frontiers in Psychology*, 12, 641714. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.641714>
- Gerber, M., Lang, C., Feldmeth, A. K., Elliot, C., Brand, S., Holsboer Trachsler, E., & Pühse, U. (2015). Burnout and mental health in Swiss vocational students: the moderating role of physical activity. *Journal of Research on Adolescence*, 25(1), 63-74. <https://doi.org/10.1111/jora.12097>
- Guess, P. E., & McCane-Bowling, S. J. (2016). Teacher support and life satisfaction: An investigation with urban, middle school students. *Education and Urban Society*, 48(1), 30-47. <https://doi.org/10.1177/0013124513514604>
- Guzmán, J., Green, J. G., Oblath, R., & Holt, M. K. (2020). Life satisfaction mediates the association between mental health risk and perceptions of school functioning among children and adolescents. *Contemporary School Psychology*, 24(4), 389-399. <https://doi.org/10.1007/s40688-019-00257-w>
- Hallinan, M. T. (2008). Teacher influences on students' attachment to school. *Sociology of Education*, 81(3), 271-283. <https://doi.org/10.1177/003804070808100303>.
- Häussler, P., & Hoffmann, L. (2000). A curricular frame for physics education: Development, comparison with students' interests, and impact on students' achievement and selfconcept. *Science Education*, 84(6), 689-705. [https://doi.org/10.1002/1098-237X\(200011\)84:6<689::AID-SCE1>3.0.CO;2-L](https://doi.org/10.1002/1098-237X(200011)84:6<689::AID-SCE1>3.0.CO;2-L)
- Huang, C., & Gao, Z. (2013). Associations between students' situational interest, mastery experiences, and physical activity levels in an interactive dance game. *Psychology, Health & Medicine*, 18(2), 233-241. <https://doi.org/10.1080/13548506.2012.712703>
- In-Soo, N. (2022). The relationship between perceived caring atmosphere and teacher feedback in physical education classes and high school students' self-handicap and class satisfaction. *Learner-Centered Curriculum Education Research*, 22(2), 877-89. <https://doi.org/10.22251/jlcci.2022.22.23.877>
- Jiang, X., Shi, D., Fang, L., & Ferraz, R. C. (2022). Teacher-student relationships and adolescents' school satisfaction: Behavioural engagement as a mechanism of change. *British Journal of Educational Psychology*, 92(4), 1444-1457. <https://doi.org/10.1111/bjep.12509>.
- Kara, F. M., Kazak, F. Z., & Aşçı, F. H. (2018). Algılanan öğretmen geribildirim ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Spor Bilimleri Dergisi*, 29(2), 79-86. <https://doi.org/10.17644/sbd.306544>

- Kenny, D.A., & McCoach, D. B. (2003). Effect of the number of variables on measures of fit in structural equation modeling. *Structural Equation Modeling*, 10(3), 333-351. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM1003_1
- Kiuru, N., Wang, M. T., Salmela-Aro, K., Kannas, L., Ahonen, T., & Hirvonen, R. (2020). Associations between adolescents' interpersonal relationships, school well-being, and academic achievement during educational transitions. *Journal of Youth and Adolescence*, 49(5), 1057-1072. <https://doi.org/10.1007/s10964-019-01184-y>
- Kline, R.B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling*. New York: The Guilford Press.
- Koçak, L., & Seçer, İ. (2018). Investigation of the Relationship between School Burnout, Depression and Anxiety among High School Students. *Çukurova University Faculty of Education Journal*, 47(2), 601-622. <https://doi.org/10.14812/cuefd.372054>
- Koka, A., & Hein, V. (2003). Perceptions of teacher's feedback and learning environment as predictors of intrinsic motivation in physical education. *Psychology of Sport and Exercise*, 4(4), 333-346. [https://doi.org/10.1016/S1469-0292\(02\)00012-2](https://doi.org/10.1016/S1469-0292(02)00012-2)
- Kolovelonis, A., & Goudas, M. (2023). The effects of cognitively challenging physical activity games versus health-related fitness activities on students' executive functions and situational interest in physical education: A group-randomized controlled trial. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 13(5), 796-809. <https://doi.org/10.3390/ejihpe13050060>
- Koo, J. E., & Lee, K. U. (2014). The relationships of elementary school students' sports participation with optimism, humor styles, and school life satisfaction. *Journal of Exercise Rehabilitation*, 10(2), 111-117. <https://doi.org/10.12965/jer.140093>.
- Košir, K., & Tement, S. (2014). Teacher-student relationship and academic achievement: A crosslagged longitudinal study on three different age groups. *European Journal of Psychology of Education*, 29(3), 409-428. <https://doi.org/10.1007/s10212-013-0205-2>
- Khosravi, M., Mirbahaadin, M., & Kasaeiyan, R. (2020). Understanding the influence of high novelty-seeking on academic burnout: moderating effect of physical activity. *European Journal of Translational Myology*, 30(2), 8722. <https://doi.org/10.4081/ejtm.2019.8722>
- Kwak, S.R. (2006). A structural equation modeling analysis of adolescents' school adjustment. *Korean Journal of Sociology of Education*, 16(1), 1-26.
- Leo, F. M., Mouratidis, A., Pulido, J. J., López-Gajardo, M. A., & Sánchez-Oliva, D. (2022). Perceived teachers' behavior and students' engagement in physical education: The mediating role of basic psychological needs and self-determined motivation. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 27(1), 59-76. <https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1850667>
- Lobo, J., Dimalanta, G., & Bautista, C. (2022). An Investigation on the Factors Affecting Students' Interest in Physical Education Using Principal Component Analysis (PCA) at a Local City College in Angeles City, Pampanga, Philippines. *American Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 1(2), 63-69. <https://doi.org/10.54536/ajmri.v1i2.291>
- Lyngstad, I., Bjerke, Ø., & Lagestad, P. (2020). Students' views on the purpose of physical education in upper secondary school. Physical education as a break in everyday school life-learning or just fun?. *Sport, Education and Society*, 25(2), 230-241. <https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1573421>
- Moksnes, U.K., Løhre, A., Lillefjell, M. Byrne, D.G., & Haugan, G. (2016). The association between school stress, life satisfaction and depressive symptoms in adolescents: Life satisfaction as a potential mediator. *Social Indicators Research*, 125(1), 339-357. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0842-0>
- Moral-Garcia, J. E., Jiménez, A., Cabaco, A. S., & Jiménez-Eguizabal, A. (2021). The role of physical activity and school physical education in enhancing school satisfaction and life satisfaction. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1689. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041689>
- Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Lens, W., & Sideridis, G. (2008). The motivating role of positive feedback in sport and physical education: Evidence for a motivational model. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 30(2), 240-268. <https://doi.org/10.1123/jsep.30.2.240>

- Ng, Z. J., E Huebner, S., & J Hills, K. (2015). Life satisfaction and academic performance in early adolescents: Evidence for reciprocal association. *Journal of School Psychology, 53*(6), 479-491. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2015.09.004>
- Nicaise, V., Bois, J. E., Fairclough, S. J., Amorose, A. J., & Cogérino, G. (2007). Girls' and boys' perceptions of physical education teachers' feedback: Effects on performance and psychological responses. *Journal of Sports Sciences, 25*(8), 915-926. <https://doi.org/10.1080/02640410600898095>.
- Parker, P. D., & Salmela-Aro, K. (2011). Developmental processes in school burnout: A comparison of major developmental models. *Learning and Individual Differences, 21*(2), 244-248. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.01.005>
- Pieters, R. (2017). Meaningful mediation analysis: Plausible causal inference and informative communication. *Journal of Consumer Research, 44*(3), 692-716. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucx081>
- Poulou, M. S. (2020). Students' adjustment at school: The role of teachers' need satisfaction, teacher–Student relationships and student well-being. *School Psychology International, 41*(6), 499-521. <https://doi.org/10.1177/0143034320951911>
- Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods, 40*(3), 879-891. <https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879>
- Randolph, J. J., Kangas, M., & Ruokamo, H. (2009). The preliminary development of the Children's Overall Satisfaction with Schooling Scale (COSSS). *Child Indicators Research, 2*(1), 79-93. <https://doi.org/10.1007/s12187-008-9027-1>
- Read, S., Hietajärvi, L., & Salmela-Aro, K. (2022). School burnout trends and sociodemographic factors in Finland 2006-2019. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 57*(8), 1659-1669. <https://doi.org/10.1007/s00127-022-02268-0>
- Rosales-Ricardo, Y., & Ferreira, J. P. (2022). Effects of physical exercise on Burnout syndrome in university students. *MEDICC Review, 24*(1), 36-39. <https://doi.org/10.37757/MR2022.V24.N1.7>
- Roure, C., Kermarrec, G., & Pasco, D. (2019). Effects of situational interest dimensions on students' learning strategies in physical education. *European Physical Education Review, 25*(2), 327-340. <https://doi.org/10.1177/1356336X17732964>
- Sağın, A. E. (2022). The role of gender in predicting life satisfaction of the interest in physical education lesson. *Pedagogy of Physical Culture and Sports, 26*(2), 83-92. <https://doi.org/10.15561/26649837.2022.0202>
- Salmela-Aro, K., Savolainen, H., & Holopainen, L. (2009). Depressive symptoms and school burnout during adolescence: Evidence from two cross-lagged longitudinal studies. *Journal of Youth and Adolescence, 38*, 1316-1327. <https://doi.org/10.1007/s10964-008-9334-3>
- Sanchez-Oliva, D., Sanchez-Miguel, P. A., Leo, F. M., Kinnafick, F. E., & García-Calvo, T. (2014). Physical education lessons and physical activity intentions within Spanish secondary schools: A self-determination perspective. *Journal of Teaching in Physical Education, 33*(2), 232- 249. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2013-0043>
- Secer, İ., Halmatoc, S., Veyis, F., & Ates, B. (2013). Okul tükenmişlik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Güvenirlilik ve geçerlik çalışması. *Turkish Journal of Education, 2*(2), 16-24. <https://doi.org/10.19128/turje.181057>
- Simoës Perlant, A., Barreau, M., & Vezilier, C. (2023). Stress, anxiety, and school burnout post COVID 19: A study of French adolescents. *Mind, Brain, and Education, 17*(2), 98-106. <https://doi.org/10.1111/mbe.12346>
- Sun, H., Chen, A., Ennis, C., Martin, R., & Shen, B. (2008). An examination of the multidimensionality of situational interest in elementary school physical education. *Research Quarterly for Exercise and Sport, 79*(1), 62-70. <https://doi.org/10.1080/02701367.2008.10599461>
- Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). *Using Multivariate Statistics (5th ed.)*. New York: Pearson Education, Allyn ve Bacon, Inc.

- Telef, B. (2014). Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. *Journal of Theory and Practice in Education*, 10(2), 478-490.
- Tessier, D., Sarrazin, P., & Ntoumanis, N. (2010). The effect of an intervention to improve newly qualified teachers' interpersonal style, students motivation and psychological need satisfaction in sport-based physical education. *Contemporary Educational Psychology*, 35(4), 242- 253. <https://doi.org/10.1016/J.CEDPSYCH.2010.05.005>
- Teuber, Z., Nussbeck, F. W., & Wild, E. (2021). School burnout among Chinese high school students: the role of teacher-student relationships and personal resources. *Educational Psychology*, 41(8), 985-1002. <https://doi.org/10.1080/01443410.2021.1917521>
- Turanlı, A. S. (2009). Students' perceptions of teachers' behaviors of social-emotional support and students' satisfaction with the classroom atmosphere. *Eurasian Journal of Educational Research*, 35(1), 129-146.
- Uğraş, S., & Temel, C. (2020). Beden eğitimi dersine ilgi ölçeği (BEDİÖ): Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 5(4), 413-427. <https://doi.org/10.31680/gaunjss.737896>
- Varela, J. J., Zimmerman, M. A., Ryan, A. M., Stoddard, S. A., Heinze, J. E., & Alfaro, J. (2018). Life satisfaction, school satisfaction, and school violence: A mediation analysis for Chilean adolescent victims and perpetrators. *Child Indicators Research*, 11, 487-505. <https://doi.org/10.1007/s12187-016-9442-7>
- Vergara-Torres, A. P., Tristán, J., López-Walle, J. M., González-Gallegos, A., Pappous, A., & Tomás, I. (2020). Students' perceptions of teachers' corrective feedback, basic psychological needs and subjective vitality: a multilevel approach. *Frontiers in Psychology*, 11, 558954. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.558954>
- Villafaina, S., Tapia-Serrano, M. Á., Vaquero-Solís, M., León-Llamas, J. L., & Sánchez-Miguel, P. A. (2021). The role of physical activity in the relationship between satisfaction with life and health-related quality of life in school-age adolescents. *Behavioral Sciences*, 11(9), 121. <https://doi.org/10.3390/bs11090121>
- Wang, Q., Wang, L., Shi, M., Li, X., Liu, R., Liu, J., Zhu, M., & Wu, H. (2019). Empathy, burnout, life satisfaction, correlations and associated socio-demographic factors among Chinese undergraduate medical students: an exploratory cross-sectional study. *BMC Medical Education*, 19(1), 341. <https://doi.org/10.1186/s12909-019-1788-3>
- Ye, Z., Peng, Y., Rao, W., & Zhang, T. (2024). The effect of physical activity on depression: a lagged mediation study of school burnout. *BMC Public Health*, 24(1), 3491. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-21003-9>
- Zhu, X. (2014). Situational interest and physical activity in fitness testing: A need for pedagogical engineering. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 12(1), 76-89. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2013.792519>
- Zullig, K. J., & White, R. J. (2011). Physical activity, life satisfaction, and self-rated health of middle school students. *Applied Research in Quality of Life*, 6(3), 277-289. <https://doi.org/10.1007/s11482-010-9129-z>